

AKTUALISASI NILAI-NILAI ETIKA ISA UPANISAD
DALAM KEHIDUPAN MODERN
THE ACTUALIZATION OF ETHICAL VALUES IN THE ISA UPANISHAD
IN MODERN LIFE

I Ketut Sumerta
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI
k.sumerta@gmail.com

ABSTRAK

Isa Upanisad merupakan salah satu Upanisad utama yang termasuk bagian akhir Sukla Yajur Weda. Meskipun hanya terdiri atas delapan belas mantra, kitab ini mengandung ajaran filosofis dan etis yang mendalam mengenai hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai etika yang terkandung dalam Isa Upanisad serta mengkaji relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari teks Isa Upanisad beserta berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan etika Hindu dan filsafat Wedanta. Analisis data dilakukan melalui interpretasi tekstual dan kajian deskriptif-analitis terhadap mantra-mantra yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isa Upanisad mengandung tiga dimensi utama nilai etika, yaitu etika religius, etika sosial, dan etika kerja. Etika religius menekankan kesadaran bahwa seluruh alam semesta diliputi oleh kehadiran Tuhan sehingga manusia dituntut untuk hidup dalam sikap pengendalian diri, keterlepasan, dan penghormatan terhadap seluruh ciptaan. Etika sosial tercermin dalam ajaran mengenai kesatuan seluruh makhluk yang mendorong tumbuhnya sikap toleransi, kasih sayang, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara itu, etika kerja menegaskan pentingnya keseimbangan antara tindakan (*karma*) dan pengetahuan (*vidya*) sebagai landasan bagi kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai etika dalam Isa Upanisad tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern, seperti krisis moral, individualisme, dan menurunnya kepedulian sosial. Aktualisasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pengamalan Tri Kaya Parisudha yang meliputi penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Kata Kunci: Isa Upanisad, etika Hindu, etika religius, etika sosial, etika kerja, Tri Kaya Parisudha.

ABSTRACT

The Isa Upanishad is one of the principal Upanishads and forms the concluding section of the Sukla Yajur Weda. Although it consists of only eighteen mantras, it contains profound philosophical and ethical teachings concerning the relationship between God, humanity, and the universe. This study aims to analyze the ethical values contained in the Isa Upanishad and examine their relevance to contemporary society. The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from the text of the Isa Upanishad and supporting

literature related to Hindu ethics and Wedantic philosophy. Data analysis was conducted through textual interpretation and descriptive-analytical examination of relevant mantras.

The findings reveal that the Isa Upanishad encompasses three major dimensions of ethical values: religious ethics, social ethics, and work ethics. Religious ethics emphasize the awareness that the entire universe is permeated by the Divine presence, encouraging individuals to cultivate self-control, detachment, and respect for all creation. Social ethics are reflected in the teaching of the essential unity of all beings, which fosters tolerance, compassion, solidarity, and respect for human dignity. Meanwhile, work ethics highlight the importance of balancing action (karma) and knowledge (vidya) as the foundation of a meaningful and responsible life. The study further demonstrates that the ethical values of the Isa Upanishad remain highly relevant in addressing contemporary challenges, including moral degradation, individualism, and declining social concern. The actualization of these values can be achieved through the practice of Tri Kaya Parisudha, encompassing the purification of thought, speech, and action.

Keywords: *Isa Upanishad, Hindu ethics, religious ethics, social ethics, work ethics, Tri Kaya Parisudha.*

I. PENDAHULUAN

Etika merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan beragama karena berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Dalam ajaran Hindu, etika atau susila menempati posisi yang sangat penting dan menjadi salah satu dari tiga kerangka dasar agama, yaitu Tattva (filsafat), Susila (etika), dan Upacara (ritual). Ketiga aspek tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kehidupan beragama yang utuh. Di antara ketiganya, etika memiliki peran strategis karena menjadi landasan praktis dalam mengimplementasikan nilai-nilai filosofis dan spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya etika dalam Hindu ditegaskan dalam berbagai pustaka suci. Kitab *Vrehaspati Tattva* menempatkan *silā* sebagai unsur pertama dari tujuh bagian dharma, yang menunjukkan bahwa perilaku moral merupakan fondasi utama kehidupan manusia. Demikian pula dalam *Sarasamuscaya* disebutkan bahwa kesusilaan merupakan kualitas yang paling utama dalam diri manusia, sehingga kecerdasan, kekuasaan, maupun berbagai pencapaian lainnya akan kehilangan makna apabila tidak disertai dengan perilaku yang berlandaskan etika. Oleh karena itu, etika tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma sosial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan kualitas spiritual manusia.

Dalam perspektif Hindu, sumber-sumber ajaran etika berasal dari berbagai pustaka dan tradisi keagamaan, antara lain Sruti, Smerti, Wiracarita, Sadhu Kerti, Sabha Laksana, dan Dresta. Salah satu sumber yang memiliki kandungan etis dan filosofis yang mendalam adalah Isa Upanisad, yaitu bagian akhir dari Sukla Yajur Weda yang termasuk ke dalam kelompok Upanisad utama. Isa Upanisad dikenal sebagai teks yang menekankan kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Melalui ajarannya, manusia diarahkan untuk memahami bahwa seluruh realitas yang ada di alam semesta berada dalam lingkup dan pemeliharaan Tuhan.

Ajaran utama Isa Upanisad yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta diliputi oleh Tuhan mengandung implikasi etis yang sangat luas. Kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam seluruh ciptaan mendorong manusia untuk menghormati sesama, menjaga keharmonisan sosial, serta memelihara lingkungan hidup sebagai bagian dari manifestasi kehadiran Tuhan. Dengan demikian, ajaran Isa Upanisad tidak hanya berbicara mengenai aspek metafisis dan spiritual, tetapi juga memberikan dasar moral bagi kehidupan individu maupun kehidupan sosial.

Di tengah berbagai persoalan kontemporer seperti krisis moral, meningkatnya individualisme, menurunnya kepedulian sosial, serta kerusakan lingkungan, nilai-nilai etika yang terkandung dalam Isa Upanisad menjadi semakin relevan untuk dikaji kembali. Ajaran mengenai persaudaraan universal, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, serta kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai nilai-nilai etika dalam Isa Upanisad menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi ajaran-ajaran moral yang terkandung di dalamnya serta menganalisis relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai etika yang terdapat dalam Isa Upanisad dan mengidentifikasi bentuk-bentuk aktualisasinya dalam kehidupan kontemporer.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Nilai dalam Perspektif Etika

Konsep nilai memiliki makna yang beragam sesuai dengan disiplin ilmu yang mengkajinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai dapat diartikan sebagai harga, mutu, kadar, maupun sifat-sifat yang dianggap penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia (Tim Penyusun, 1994:690). Senada dengan pengertian tersebut, Purwadarminta (1995:677) mendefinisikan nilai sebagai sifat atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan.

Dalam perspektif filsafat, nilai berkaitan dengan kualitas yang melekat pada suatu objek dan memberikan manfaat bagi subjek yang menilainya. Oleh karena itu, sesuatu dapat dikatakan bernilai apabila keberadaannya memberikan kegunaan atau makna tertentu bagi kehidupan manusia. Penilaian terhadap suatu objek pada dasarnya merupakan proses pertimbangan dan perbandingan yang dilakukan oleh subjek untuk menentukan kualitas, manfaat, atau keberhargaan suatu objek. Hasil dari proses tersebut kemudian melahirkan nilai sebagai dasar bagi individu dalam mengambil sikap dan keputusan.

Dengan demikian, nilai tidak hanya dipahami sebagai ukuran kualitas suatu objek, tetapi juga sebagai landasan normatif yang memengaruhi cara pandang dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial maupun spiritual.

2. Konsep Etika dalam Perspektif Hindu

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal dan *ta etha* dalam bentuk jamak. Kata *ethos* memiliki beragam makna, antara lain tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, karakter, sikap, perasaan, dan cara berpikir, sedangkan *ta etha* mengacu pada adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat (Adia Wiratmadja, 1976:6).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak, serta norma yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam menentukan benar dan salahnya suatu tindakan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 dalam Bertens, 2000). Dalam konteks bahasa Indonesia, etika sering disepadankan dengan istilah kesucilaan atau tata susila yang berkaitan dengan norma, sopan santun, serta kaidah perilaku yang berlaku dalam masyarakat.

Etika juga dipahami sebagai bentuk pengendalian diri dalam kehidupan bersama yang memungkinkan manusia menjalankan hubungan sosial secara harmonis (Sura, 1985:38). Dalam perspektif ini, perhatian utama etika tidak semata-mata terletak pada tujuan yang hendak dicapai, melainkan pada cara atau proses yang ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut. Kemuliaan manusia ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan diri dan bertindak berdasarkan kejernihan hati nurani sehingga mampu menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.

Dalam menentukan baik dan buruk suatu tindakan, Hindu mengenal beberapa ukuran moral yang dijadikan pedoman. Pertama, prinsip *desa, kala, patra*, yaitu pertimbangan berdasarkan tempat, waktu, dan keadaan. Kedua, *pratyaksa, anumana, dan agama pramana*, yaitu penentuan kebenaran melalui pengamatan langsung, penalaran logis, dan otoritas yang dapat dipercaya. Ketiga, *sastratah, gurutah, dan svatah*, yaitu pertimbangan yang bersumber dari sastra suci, ajaran guru, dan pengalaman pribadi.

Oleh karena itu, etika dalam Hindu tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan sosial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter yang mengarahkan manusia menuju pencapaian tujuan hidup sebagaimana dirumuskan dalam ajaran Catur Purusa Artha, yaitu *dharma, artha, kama, dan moksa*. Kesadaran etis yang demikian menuntut keterpaduan antara aspek jasmani dan rohani karena budi pekerti luhur dipandang sebagai kualitas utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia.

3. Sumber-Sumber Ajaran Etika dalam Hindu

Ajaran agama merupakan fondasi utama yang memberikan legitimasi dan kekuatan normatif terhadap etika. Dalam tradisi Hindu, sumber-sumber etika berasal dari berbagai otoritas keagamaan yang diwariskan melalui teks suci maupun tradisi sosial-keagamaan. Menurut Adia Wiratmadja (1975:3), terdapat enam sumber utama etika Hindu, yaitu *Sruti, Smrti, Wiracarita, Sadhu Kerti, Sabha Laksana, dan Dresta*.

a. Sruti

Sruti (Weda) merupakan sumber utama ajaran Hindu sekaligus sumber pertama etika. Weda terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu Samhita, Brahmana, serta Aranyaka dan Upanisad (Titib, 1996:107). Samhita berisi himpunan mantra yang mencakup doa, pemujaan, filsafat, etika, dan pendidikan; Brahmana memuat uraian mengenai teologi dan ritual keagamaan; sedangkan Aranyaka dan Upanisad berisi refleksi filosofis dan spiritual yang mendalam.

Keempat Weda utama, yaitu RgWeda Samhita, SamaWeda Samhita, YajurWeda Samhita, dan AtharvaWeda Samhita, menjadi sumber penting dalam memahami nilai-nilai etika yang berkembang dalam tradisi Hindu. Secara khusus, Upanisad memuat ajaran teologi, filsafat, yoga, dan etika yang menjadi dasar bagi pengembangan moralitas Hindu.

b. Smrti

Smrti merupakan kelompok pustaka yang disusun setelah Sruti dan berfungsi sebagai penjelas ajaran Weda dalam konteks kehidupan sosial (Titib, 1996:128). Walaupun disusun kemudian, isi Smrti tidak boleh bertentangan dengan Weda. Berbagai teks seperti *Sarasamuscaya*, *Manusmrti*, *Nitisastra*, *Silakrama*, dan *Slokantara* termasuk dalam kelompok ini dan banyak memuat ajaran mengenai norma dan perilaku moral.

c. Wiracarita

Wiracarita mencakup karya-karya seperti Itihasa dan Purana. Menurut Vayu Purana, kedua kelompok teks tersebut berfungsi sebagai referensi dan penjelas ajaran Weda (Titib, 1996:136). Kitab *Ramayana* dan *Mahabharata* termasuk ke dalam kelompok Itihasa, sedangkan Purana terdiri atas delapan belas Mahapurana dan sejumlah Upapurana. Melalui kisah-kisah kepahlawanan dan keteladanan tokohnya, Wiracarita menjadi media penting dalam penanaman nilai-nilai etika.

d. Sadhu Kerti

Sadhu Kerti merujuk pada keteladanan para maharsi dan orang-orang suci yang dijadikan panutan dalam kehidupan beragama. Wejangan, karakter, perilaku, dan kebijaksanaan para tokoh suci menjadi sumber inspirasi yang mendorong umat untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dharma.

e. Sabha Laksana

Sabha Laksana merupakan keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah para ahli agama dan kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama. Dalam konteks Indonesia, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, termasuk Bhisama, merupakan contoh penerapan Sabha Laksana sebagai sumber etika keagamaan.

f. Dresta

Dresta adalah adat istiadat dan kebiasaan keagamaan yang hidup dan dipelihara oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Weda. Dresta dapat dibedakan menjadi Sastra Dresta, yang bersumber dari kitab suci, dan Loka Dresta atau Desa Dresta, yang berkembang dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.

4. Upanisad sebagai Landasan Filosofis dan Etis

Upanisad merupakan bagian dari Jnana Kanda dalam Weda yang berisi ajaran mengenai pengetahuan spiritual dan hakikat realitas. Upanisad muncul sebagai bagian akhir dari Aranyaka dan dipandang sebagai puncak perkembangan pemikiran Weda. Titib (1996:121) menyatakan bahwa Upanisad merupakan kesimpulan dari kitab-kitab Aranyaka sekaligus sumber utama berbagai disiplin pengetahuan spiritual.

Secara substansial, Upanisad memuat ajaran mengenai Tuhan, Atman, karma, reinkarnasi, moksa, surga, dan neraka. Namun demikian, pembahasannya tidak terbatas pada aspek metafisis semata. Upanisad juga mengandung nilai-nilai etika yang melahirkan konsep-konsep penting seperti Tat Tvam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam, yang menjadi dasar bagi berkembangnya sikap toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesadaran persaudaraan universal.

Upanisad dikenal pula dengan istilah Wedanta, yaitu akhir atau puncak dari Weda. Sebutan tersebut mengandung dua makna. Pertama, Upanisad menempati posisi terakhir dalam susunan teks Weda setelah Samhita dan Brahmana. Kedua, Upanisad dipandang sebagai tujuan akhir dari seluruh ajaran Weda karena memuat inti pengetahuan spiritual yang mengantarkan manusia pada pemahaman mengenai hakikat kehidupan.

Ajaran Upanisad mengarahkan manusia untuk melihat realitas secara lebih mendalam di balik berbagai fenomena kehidupan. Melalui pemahaman tersebut, manusia diajak untuk membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran, melampaui ilusi duniawi, serta menyadari kesatuan dirinya dengan realitas universal. Upanisad juga menjelaskan hubungan antara Tuhan, jiwa individu (*Atman*), dan alam semesta, sekaligus menegaskan pentingnya pengetahuan, kesadaran, etika, dan pengendalian diri dalam perjalanan menuju pembebasan spiritual.

III. ISA UPANISAD SEBAGAI OBJEK KAJIAN

1. Tentang Isa Upanisad

Isa Upanisad atau Isavasya Upanisad memperoleh namanya dari kata pembuka naskahnya, yaitu *Isa*. Upanisad ini termasuk dalam cabang Vajasaneyi yang merupakan bagian akhir dari Sukla Yajur Weda Samhita. Secara umum, Isa Upanisad berfokus pada ajaran mengenai hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Berbeda dengan beberapa Upanisad lain yang lebih menekankan pembahasan mengenai realitas Absolut secara metafisis, Isa Upanisad menempatkan Tuhan dalam relasinya dengan dunia dan seluruh ciptaan-Nya (Radhakrishnan, 1953:659).

Istilah *Isa* merujuk pada Tuhan sebagai realitas tertinggi yang menguasai dan meresapi seluruh alam semesta. Dalam perspektif Wedanta, Tuhan dipahami memiliki dua dimensi, yaitu Saguna Brahman (Tuhan dengan atribut) dan Nirguna Brahman (Tuhan tanpa atribut). Oleh karena itu, Tuhan dipandang sebagai penyebab utama segala sesuatu sekaligus realitas transenden yang sering kali tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia karena keterbatasan pengetahuan (*avidya*). Adapun istilah *vasyam* berasal dari akar kata *vas* yang mengandung makna meliputi, menyelimuti, atau meresapi. Dengan demikian, frasa pembuka *Isavasyam idam sarvam* menegaskan bahwa seluruh alam semesta berada dalam lingkup dan kehadiran Tuhan.

Sebagai salah satu Upanisad utama, Isa Upanisad mengandung sejumlah ajaran pokok yang menjadi landasan spiritual sekaligus etis bagi kehidupan manusia. Pertama, manusia diajak untuk menyadari bahwa Tuhan merupakan realitas mutlak yang meresapi seluruh keberadaan sehingga seluruh makhluk pada hakikatnya merupakan bagian dari eksistensi-Nya. Kedua, karena Tuhan adalah pemilik sejati alam semesta, manusia dituntut untuk mengembangkan sikap hidup yang dilandasi penghormatan kepada Tuhan melalui pengendalian diri dan tindakan tanpa keterikatan terhadap hasil. Ketiga, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam semua makhluk melahirkan tanggung jawab moral untuk memelihara kehidupan dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Keempat, Isa Upanisad menegaskan bahwa Atman bersifat transenden, kekal, dan berada di luar jangkauan indria maupun pikiran. Kelima, manusia dituntut untuk mampu membedakan antara pengetahuan (*vidya*) dan kebodohan (*avidya*), serta antara kebenaran dan ketidakbenaran sebagai dasar dalam menjalani kehidupan yang bermakna.

Isa Upanisad terdiri atas delapan belas mantra dan dikenal sebagai salah satu Upanisad terpendek dalam tradisi Wedanta. Meskipun demikian, kandungan filosofis dan etis yang terdapat di dalamnya sangat mendalam. Mantra pembuka Isa Upanisad menegaskan konsep kesempurnaan (*purnam*) sebagai sifat hakiki realitas tertinggi, sedangkan mantra pertama, *Isavasyam idam sarvam yat kinca jagatyam jagat*, menegaskan bahwa seluruh alam semesta diliputi oleh Tuhan. Berdasarkan kesadaran tersebut, manusia diarahkan untuk mengembangkan sikap tidak melekat pada kepemilikan material dan menghindari keserakahan (Radhakrishnan, 1953:661).

Selain mengajarkan keterlepasan (*tyaga*), Isa Upanisad juga menekankan pentingnya kerja yang benar, kesadaran akan hakikat Atman, persatuan seluruh makhluk, serta perlunya keseimbangan antara pengetahuan dan tindakan. Beberapa mantra, khususnya mantra 6 dan 7, mengajarkan konsep kesatuan eksistensial yang menyatakan bahwa seseorang yang mampu melihat seluruh makhluk dalam dirinya dan dirinya dalam seluruh makhluk tidak akan lagi mengalami kebencian, pertentangan, maupun kesedihan. Ajaran ini menjadi landasan etis bagi berkembangnya sikap toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap seluruh kehidupan.

Pada bagian akhir, Isa Upanisad mengajarkan pentingnya pencarian kebenaran sejati melalui pengetahuan spiritual serta penyerahan diri kepada Tuhan. Keseluruhan

ajaran tersebut menunjukkan bahwa Isa Upanisad tidak hanya membahas persoalan metafisika dan teologi, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip etika yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat modern.

2. Transkrip Naskah Isa Upanisad dan Terjemahannya

Isa Upanisad merupakan Upanisad terpendek diantara Upanisad-upanisad utama yang lain yaitu hanya terdiri dari 18 *mantra*. Berikut ini adalah isi dari Isa Upanisad beserta terjemahannya.

Mantra pembuka:

*“Purnam adah purnam idam, purnat purnam udacyate
Purnasya purna adaya purnam evavasisyate”*

Terjemahan:

Itulah *Purnam*; inilah *purnam*. Yang *purnam* datang dari yang *purnam*. Mengambil *purnam* dari yang *purnam*, yang *purnam* sendiri tetap *purnam*.

1. *isavasyam idam sarvam yat-kimca jagatyam jagat,
tena tyaktena bhunjitha ma grdhah kasyasvid dhanam*

Terjemahan:

Ketahuiilah semuanya ini bahwa apa pun yang berada di dunia fana ini semuanya dilingkupi oleh Tuhan. Karena itu temukanlah kebahagiaanmu pada keterlepasan dan tidak mengingini apa yang menjadi milik orang lain.

2. *kurvan-neveha karmani jijiviset satam samah,
evam tvayi nanya-theto ‘sti na karma lipyate nare*

Terjemahan:

Tetap pagueh melakukan pekerjaan di dunia ini seolah-olah kamu akan hidup seratus tahun. Jika kamu hidup secara demikian, tidak ada jalan lain dimana perbuatan-perbuatanmu (karmamu) tidak akan melekat pada dirimu.

3. *asurya nama te lokah andhena tamasa `vrtah,
tams te pretyabhi-gacchanti ye ke catma-hano janah*

Terjemahan:

Asurya, begitulah dunia-dunia yang meliputi kegelapan dan kepada keadaan demikianlah orang-orang yang membunuh atman akan datang sesudah mereka meninggal.

4. *aneja-dekam javiyo manaso nainad-deva apnuvan - purva-marsat,
tad-dhavato-nyana-tyeti tisthat tasmin-napo matarsva dadhati*

Terjemahan:

Atman itu adalah tanpa bergerak, esa dan lebih cekatan dari pikiran. Indriya tidak dapat mencapainya sebab Dia selalu lebih dulu dari mereka. Walaupun Dia diam, Dia mengalahkan mereka yang berlari. PadaNya udara yang ada dimana-mana menopang semua kegiatan makhluk.

5. *tad ejati tan naejati tad dure tadvantike,
tadan-tarasya sarvasya tadu sarv-syasya bahyatah*

Terjemahan:

Dia bergerak dan Dia tidak bergerak, Dia jauh dan Dia dekat, Dia didalam segalanya dan juga diluar segalanya

6. *yas tu sarvani bhutani atmany evanupasyati,
sarvabhutesu catmanam tato na vijugupsate*

Terjemahan:

Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya dan dirinya sendiri pada semua makhluk, dia tidaklah melihat sesuatu yang bertentangan pada pendapat yang demikian.

7. *yasmin sarvani atmaiva-bhud vijanatah bhutani,
tatra ko mohah kah soka ekatva-manu-pasyatah*

Terjemahan:

Apabila bagi yang mengerti, semua makhluk telah menunggal dengan atmanya sendiri, kemudian kesedihan atas ilusi apakah yang masih tertinggal pada mereka yang mengerti tentang kemanunggalan ini.

8. *sa paryagac-chukram-akayam-avranam asna-viragm suddham-apapa-viddham,
kavir manisi paribhuh svayam-bhuh yatha-tathyatah arthan vyadadhac-chasva-
tibhyah samabhyah*

Terjemahan:

Dia telah memenuhi segalanya, Dia cemerlang, tanpa badan, tangguh, tanpa syaraf, murni, tidak terjamah oleh yang jahat. Dia orang suci, pemikir yang ada dimana-mana, berada karena dirinya sendiri, secara terus menerus membagi objek yang tergantung dari sifat mereka.

9. *pravisanti tamah andham kamu vidyam-upasate,
tato bhuya iva tamo ya u ratah vidyayam*

Terjemahan:

Kedalam kegelapan yang membutuhkanlah mereka yang menyembah kebodohan dan mereka yang senang akan pengetahuan akan memasuki tempat yang jauh lebih gelap

10. *anyad-evahur-vidyaya anya-dahur-avidyaya,
iti susruma dhiranam kamu caksire nastad-vica*

Terjemahan:

Berbedalah sesungguhnya mereka katakana hasil dari pengetahuan dan berbedalah mereka katakana hasil dari kebodohan. Begitulah yang kita dengar dari yang bijak yang menerangkan hal ini kepada kita.

11. *ca cavidyam vidyam yastad vedo - saha bhagyam,
avidyaya mrtyum tirtva vidyaya - mrtam-asnute*

Terjemahan:

Pengeahuan dan kebodohan, dia yang mengerti keduanya akan mengarungi kematian dengan kebodohan dan akan mencapai hidup yang kekal melalui pengetahuan.

12. *andham tamah pravisanti ye 'sambhutim upasate
tato bhuya iv ate tamo ya u sambhutyam ratah*

Terjemahan:

Kedalam kegelapanlah mereka yang menyembah yang tidak berwujud akan masuk dan kedalam kegelapan yang lebih gelap lagi mereka yang senag kepada yang terwujud akan masuk.

13. *anyad evahuh sambhavat anyad ahur asambhavat
Iti susruma dhiranam ye nas tad vicacaksire*

Terjemahan:

Perbedaan sesungguhnya yang mereka katakan sebagai hasil dari terwujud dan perbedaan mereka katakan sebagai hasil dari yang tak terwujud. Begitulah yang kita dengar dari mereka yang bijak yang menerangkan hal ini kepada kita.

14. *sambhutim ca vinasam ca yas tad vedobhayam saha
vinasena mrtyum tirtva sambhutyam amrtam asnute*

Terjemahan:

Dia yang mengerti yang terwujud dan yang tidak terwujud akan melewati kematian melalui yang tidak terwujud dan memperoleh hidup yang kekal melalui yang terwujud.

15. *hiranmayena pratena satyasyapihatam mukham
tat tvam pusan apavrnusatyadhamaya drstaye*

Terjemahan:

Muka dari kebenaran ditutupi piring emas. Bukalah ini O Pusan hingga aku yang mencintai kebenaran bisa melihatnya.

16. *pusann ekarse yama surya prajapatya vyuha rasmin samuha tejah
yat te rupam kalyanatamam tat te pasyami yo sav asau purusah, so 'ham asmi*

Terjemahan:

O Pusan rsi yang tunggal, O Yama, Surya keturunan dari Praja-pati, sebarkanlah sinarmu, kumpulkanlah sinarmu sehingga aku bisa melihat bentukmu yang indah.

17. *vayur anilam amrtam athedam bhasmantam sariram
aum krato smara krtam smara krato smara krtam smara*

Terjemahan:

Semoga hidup ini memasuki nafas yang kekal; dan kemudian semoga tubuh ini berakhir dalam abu. O Buddhi, ingatlah apa yang telah aku perbuat. Ingatlah O Buddhi, apa yang telah kuperbuat. Ingatlah.

18. *agne naya supatha raye asman visvani deva vayunani vidvan
yuyodhyasmaj juharanam eno bhusyitam te nama-uktim vidhema*

Terjemahan:

O, Agni, bimbinglah kami sepanjang jalan harapan kepada kebahagiaan; O Tuhan yang mengetahui semua perbuatan kami. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami, kami menghaturkan sembah untukMu (S. Radhakhrisan, 1953: 661-676).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Etika dalam Isa Upanisad

Analisis terhadap mantra-mantra Isa Upanisad menunjukkan bahwa teks ini tidak hanya mengandung ajaran metafisika mengenai Tuhan dan Atman, tetapi juga memuat nilai-nilai etika yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu etika religius, etika sosial, dan etika kerja. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka moral yang utuh dalam membangun hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, sesama makhluk, dan alam semesta.

a. Nilai Etika Religius

Nilai etika religius dalam Isa Upanisad berakar pada kesadaran bahwa seluruh alam semesta berada dalam lingkup dan pemeliharaan Tuhan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam mantra pertama:

*“Isavasyam idam sarvam yat kinca jagatyam jagat, tena tyaktena bhunjitha ma
grdhah kasyasvid dhanam”.*

Mantra ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta diliputi oleh Tuhan sehingga manusia tidak berhak mengembangkan sikap serakah ataupun menganggap dirinya sebagai pemilik mutlak atas segala sesuatu. Sebaliknya,

manusia dituntut untuk mengembangkan sikap keterlepasan (*tyaga*) dan memanfaatkan segala sumber daya secara bertanggung jawab (Radhakrishnan, 1953:661).

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak hanya diwujudkan melalui ritual keagamaan, tetapi juga melalui sikap hidup yang mencerminkan penghormatan terhadap seluruh ciptaan. Karena Tuhan bersemayam dalam setiap makhluk, maka menghargai kehidupan, menjaga kelestarian alam, dan memelihara keharmonisan sosial merupakan bentuk nyata pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian, etika religius dalam Isa Upanisad menempatkan spiritualitas sebagai dasar bagi tindakan moral manusia.

Selain itu, mantra keempat dan kelima menjelaskan sifat Tuhan yang transenden sekaligus imanen. Tuhan digambarkan sebagai realitas yang melampaui pikiran dan indria, namun pada saat yang sama hadir dalam seluruh keberadaan. Kesadaran akan sifat Tuhan yang demikian mendorong manusia untuk mengembangkan kerendahan hati, pengendalian diri, dan rasa hormat terhadap seluruh kehidupan (Radhakrishnan, 1953:664–665).

b. Nilai Etika Sosial

Nilai etika sosial dalam Isa Upanisad tampak secara jelas pada mantra keenam yang menyatakan:

“Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya dan dirinya sendiri pada semua makhluk, tidak akan melihat adanya pertentangan.”

Mantra tersebut mengandung ajaran mengenai kesatuan hakiki seluruh makhluk yang sejalan dengan konsep *Tat Tvam Asi*. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki hakikat yang sama sehingga tidak terdapat alasan untuk memandang orang lain secara diskriminatif atau merendahkan keberadaannya.

Makna etis dari mantra tersebut adalah tumbuhnya kesadaran bahwa hubungan antarmanusia harus dilandasi oleh rasa persaudaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat sesama. Ketika seseorang mampu melihat dirinya dalam diri orang lain, maka sikap egoisme akan berangsur-angsur berkurang dan digantikan oleh kepedulian sosial serta solidaritas kemanusiaan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai.

Penafsiran ini diperkuat oleh Bhagavadgita VI.30:

“*Yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati, tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati*”.

Yang berarti bahwa seseorang yang mampu melihat Tuhan di mana-mana dan melihat seluruh makhluk berada dalam Tuhan tidak akan pernah terpisah dari-Nya (Maswinara, 2008:273).

Konsep Tat Tvam Asi sendiri merupakan formulasi moral-religius yang merefleksikan pandangan advaistik (monisme) dalam filsafat Wedanta (Suparta, 2010:10). Dalam konteks sosial, konsep ini melahirkan nilai-nilai kemanusiaan universal berupa toleransi, empati, kepedulian terhadap penderitaan orang lain, serta penghormatan terhadap hak hidup seluruh makhluk.

c. Nilai Etika Kerja

Dimensi etika kerja dalam Isa Upanisad tercermin dalam mantra 2, 9, 10, dan 11 yang membahas hubungan antara tindakan (*karma*), pengetahuan (*vidya*), dan kebodohan (*avidya*).

Mantra kesembilan dan kesepuluh menjelaskan bahwa kebodohan maupun pengetahuan yang dipahami secara parsial dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, Isa Upanisad tidak menempatkan tindakan dan pengetahuan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua unsur yang harus berjalan secara seimbang.

Rohit Mehta menjelaskan bahwa tindakan tanpa pengetahuan hanya akan menjadi aktivitas yang kehilangan makna, sedangkan pengetahuan tanpa tindakan akan menjadi konsep yang tidak memiliki daya guna dalam kehidupan nyata. Keduanya harus dipadukan agar menghasilkan kehidupan yang bermakna dan produktif (Mehta, 2000). Pemikiran tersebut ditegaskan kembali dalam mantra kedua: “Tetaplah bekerja di dunia ini seolah-olah engkau akan hidup seratus tahun.”

Sementara mantra kesebelas menyatakan bahwa manusia harus memahami baik pengetahuan maupun tindakan karena melalui tindakan manusia mampu mengatasi keterbatasan hidup, sedangkan melalui pengetahuan manusia dapat mencapai kehidupan yang lebih luhur.

Dengan demikian, etika kerja dalam Isa Upanisad menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik, antara pengetahuan dan tindakan. Seseorang tidak cukup hanya memahami kebenaran secara intelektual, tetapi juga harus mewujudkannya dalam perilaku nyata. Prinsip ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan pengabdian sosial.

2. Aktualisasi Nilai-Nilai Etika Isa Upanisad dalam Kehidupan Modern

Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Isa Upanisad tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan modern. Aktualisasi nilai-nilai tersebut harus mempertimbangkan prinsip *desa*, *kala*, *patra* sehingga penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi ruang, waktu, dan situasi masyarakat. Selain itu, implementasinya perlu berpedoman pada konsep Dharma Siddhyartha, yang meliputi aspek *iksa*, *sakti*, *desa*, *kala*, dan *tattva* sebagai dasar pertimbangan dalam setiap tindakan keagamaan dan sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, aktualisasi etika Isa Upanisad dapat diwujudkan melalui pengembangan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti satya (kebenaran), dharma (tindakan yang benar), prema (cinta kasih), santi (kedamaian), dan ahimsa (tanpa kekerasan). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan berkeadilan.

Lebih lanjut, aktualisasi nilai-nilai etika Isa Upanisad dapat diwujudkan melalui pengamalan Tri Kaya Parisudha, yaitu penyucian pikiran (*manacika*), perkataan (*wacika*), dan perbuatan (*kayika*). Isa Upanisad menempatkan pikiran sebagai fondasi utama perilaku manusia. Oleh karena itu, kualitas ucapan dan tindakan sangat ditentukan oleh kualitas pikiran yang dimiliki seseorang. Pikiran yang baik akan melahirkan perkataan dan tindakan yang baik, sedangkan pikiran yang tidak terkendali berpotensi melahirkan perilaku yang menyimpang.

Dengan demikian, nilai-nilai etika yang terkandung dalam Isa Upanisad tidak hanya memiliki makna filosofis dan spiritual, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membentuk karakter manusia yang religius, humanis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial maupun ekologis.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap teks Isa Upanisad, dapat disimpulkan bahwa kitab ini tidak hanya memuat ajaran metafisika mengenai hakikat Tuhan, Atman, dan alam semesta, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika yang memiliki relevansi kuat bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Isa Upanisad dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu etika religius, etika sosial, dan etika kerja.

Etika religius dalam Isa Upanisad menegaskan bahwa seluruh alam semesta diliputi oleh kehadiran Tuhan (*Isavasyam idam sarvam*). Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam seluruh ciptaan mendorong manusia untuk mengembangkan sikap hidup yang dilandasi ketulusan, pengendalian diri, rasa syukur, serta keterlepasan dari sifat serakah dan egoistis. Dengan demikian, hubungan manusia dengan Tuhan tidak hanya diwujudkan melalui praktik ritual keagamaan, tetapi juga melalui penghormatan terhadap seluruh bentuk kehidupan.

Etika sosial dalam Isa Upanisad tercermin dalam ajaran mengenai kesatuan hakiki seluruh makhluk. Melalui pemahaman bahwa Atman yang bersemayam dalam diri seseorang juga bersemayam dalam diri semua makhluk, manusia didorong untuk mengembangkan sikap toleransi, kasih sayang, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat sesama. Ajaran ini menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan berkeadilan.

Sementara itu, etika kerja dalam Isa Upanisad menekankan pentingnya keseimbangan antara tindakan (*karma*) dan pengetahuan (*vidya*). Kehidupan yang ideal tidak dicapai hanya melalui aktivitas tanpa pemahaman maupun melalui pengetahuan tanpa pengamalan, melainkan melalui perpaduan keduanya secara harmonis. Oleh karena itu, Isa

Upanisad mengajarkan pentingnya bekerja secara bertanggung jawab, disiplin, dan berorientasi pada dharma tanpa keterikatan yang berlebihan terhadap hasil.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai etika yang terkandung dalam Isa Upanisad tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern, seperti degradasi moral, meningkatnya individualisme, berkurangnya kepedulian sosial, dan kerusakan lingkungan. Aktualisasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pengamalan prinsip-prinsip universal seperti *satya* (kebenaran), *dharma* (kebajikan), *prema* (cinta kasih), *santi* (kedamaian), dan *ahimsa* (tanpa kekerasan), serta melalui penerapan ajaran *Tri Kaya Parisudha* yang meliputi penyucian pikiran (*manacika*), perkataan (*wacika*), dan perbuatan (*kayika*).

Dengan demikian, Isa Upanisad tidak hanya memiliki nilai filosofis dan spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan etika Hindu yang dapat diterapkan dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Ajaran-ajarannya menawarkan landasan moral yang relevan untuk membentuk manusia yang religius, humanis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan hidup.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agastia, IBG. Eksistensi Sadhaka Dalam Agama Hindu, Denpasar: PT Pustaka Manikgeni, 2001.
- Bagus Wirawan, I Gusti. Dharma Wacana, Surabaya: Paramita, 2007.
- Donde, I Ketut. Teologi Kasih Semesta, Surabaya: Paramita, 2006.
- Gunawan Sumodiningrat. Mencintai Bangsa dan Negara, Jakarta: Arga Printing, 2008.
- K.M.Suhardana. Dan Etika Moralitas Hindu, Surabaya: Paramita, 2006.
- Kajeng, I Nyoman. Sarasamuscaya. Jakarta: Pustaka Mitra Jaya, 2003.
- Mahathera, Kirinde Sri Dhammananda Nayaka. Keyakinan Umat Buddha, Kwalalumpur: Karaniya, 2003.
- Maswinara, I Wayan. Sistem Filsafat Hindu, Surabaya: Paramita, 1999.
- Mascaro, Juad dan Swami Harshananda. Upanisad Himalaya Jiwa [The Upanisad]. Diterjemahkan oleh Sang Ayu Putu renny dan Ngakan Putu Putra, Jakarta: Media Hindu, 2010.
- Maswinara, I Wayan. RgWeda Samhita Sakala Sakha Mandala I, II, III. Surabaya: Paramita, 2004.
- Maswinara, I Wayan. RgWeda Samhita Sakala Sakha Mandala IV, V, VI, VII. Surabaya: Paramita, 2004.
- Maswinara, I Wayan. Srimad Bhagavadgita. Surabaya: Paramita, 2008.
- Metha, Rohit. PAnggilan Upanisad [the Call of the Upanisads]. Diterjemahkan.oleh Tjok Rai Sudharta, 2000.
- Pudja, I Gde dan Tjokorda Rai Sudharta. Manawa DharmaSastra (Manu Dharmasatra). Jakarta: Pustaka Mitra Jaya, 2003.

- Radhakrisnan, S. Upanisad-Upanisad Utama [the Principal Upanisads]. Diterjemahkan oleh Yayasan Parijata, Jakarta: Yayasan Parijata, 1953.
- Rudia Adipura, Gede. Pengetahuan Dasar Agama Hindu, Jakarta: PT Pustaka Mitra Jaya, 2003.
- Suamba, Ida Bagus Putu & Ida Bagus Gde Yuda Triguna. Kontribusi Hindu Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, Jakarta: Widya Dharma, 2000.
- Saraswati, Sri Chandrasekharendra. Peta Jalan Weda [The Wedas]. Diterjemahkan oleh Hira Ghindwani dan Ni Putu Anggia Jenny. Jakarta: Media Hindu, 2009.
- Titib, I Made. Menumbuh kembangkan Pendidikan Budhi Pekerti Pada Anak, Bandung: Ganeca Exact, 2003.
- Titib, I Made. Weda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan. Surabaya: Paramita, 1998.